

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 284 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях Льва Толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодиқова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abdvosiq qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedogogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

INGLIZ TILIDA TALAFFUZNI O'RGATISHDA SAMARALI ZAMONAVIY KOMPYUTER DASTURLARI

Ernazarova Shahnoza Ergash qizi

Toshkent gumanitar fanlar universitet ingliz tili o'qituvchisi,
Biznes va tadbirkorlik oliy maktab magistratura tinglovchisi

ORCID: 0009-0006-4998-9640

Annotatsiya: Ushbu maqolada talaffuzni o'rgatishda qo'llaniladigan kompyuter dasturlari, ularni ishlatishning ijobiy va salbiy tomonlari hamda turli xil CAPT dasturlari haqidagi ma'lumotlar yoritilgan. Ma'lumki, hozirgi zamonda raqamli axborot vositalaridan yoshlar keng foydalanadi va bu vositalardan til o'rgatishda foydalanish ko'proq samara beradi. Bundan tashqari, ingliz tili biz uchun kundalik hayot tarzimizda doimiy qo'llanilmagani sababli, bu tildagi ba'zi so'zlarni talaffuz qilishda qiyinchiliklarga duch kelamiz. CAPT dasturlari esa til o'rganuvchilarga tilni haqiqiy native speakerlarning talaffuzi orqali o'rganish va talaffuzdagi nuqsonlarni to'g'rilash imkoniyatini beradi.

Kalit so'zlar: kompyuter, ilova, talaffuz, ingliz tili, ESL, fonetika, nutq.

Abstract: This article discusses several CAPT applications, their usage, and the advantages and disadvantages of using computer programs for teaching pronunciation. It is known that young people today widely use digital media, and leveraging it for language learning proves to be more effective. Moreover, since English is not used regularly in our daily life, some words can be difficult for us to pronounce. CAPT systems help language learners acquire proper pronunciation by listening to native speakers and correcting their own pronunciation errors.

Key words: computer, app, pronunciation, English, ESL, phonetics, speech.

Аннотация: В данной статье рассматриваются компьютерные программы для обучения произношению, их преимущества и недостатки, а также разновидности CAPT-систем. Известно, что в современном мире молодежь активно использует цифровые технологии, и их применение в изучении языков дает особенно высокие результаты. Кроме того, поскольку английский язык не является частью нашей повседневной жизни, многие сталкиваются с трудностями в произношении некоторых слов. CAPT-программы (Computer-Assisted Pronunciation Training) позволяют изучающим язык осваивать правильное произношение через речь носителей языка и корректировать собственные ошибки.

Ключевые слова: компьютерные технологии, мобильные приложения, произносительные навыки, английский язык как иностранный (ESL), фонетическая коррекция, речевые технологии, CAPT-системы.

KIRISH

Hozirgi raqamli texnologiyalar rivojlangan davrda har bir sohada zamonaviy kompyuter dasturlaridan foydalanilmoqda. Ta'lim berishda ham turli dastur va vositalardan foydalanilmoqda. Ushbu vositalardan biri bu – kompyuter yordamida talaffuzni o'rgatish (CAPT)dir. CAPT – kompyuter yordamida tilni o'rgatishning bir sohasi bo'lib, bunda asosan turli kompyuter dasturlari va zamonaviy texnologiyalar asosida talaffuzni o'rgatishga qaratilgan. ESL talabalari talaffuzni rivojlantirish va xuddi inglizlardek talaffuz qilishni o'rganishlari uchun turli xil kompyuter dasturlari mavjud. Ushbu tizim nutqni aniqlash, vizual fikr-mulohaza, ovozni yozib qayta tinglash orqali talabalarining talaffuzini tahlil qiladi va muammolarini to'g'rilashga yordam beradi. CAPT'dan foydalan-ganda o'quvchi talaffuzidagi xatolarni dastur yordamida o'sha zahoti aniqlaydi va uni to'g'rilash bo'yicha taklif beradi. Bundan tashqari, CAPT'ning darsdan tashqari qo'llash imkoniyati o'quvchilarga mustaqil bo'sh vaqtda o'z talaffuzlari ustida ishlashga imkon yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda chet tillarini to'g'ri talaffuz qilishga o'rgatuvchi texnologiyalarni keng tatbiq etish va ta'lim jarayonida bu vositalarni joriy etish keng ommalashmoqda. CAPT dasturlarini bu borada katta qiziqish bilan o'rganish ishlari olib borilmoqda. Tilshunos olim va tadqiqotchilar CAPT'ning afzalliklari va kamchiliklari haqida

turlicha fikr bildirishgan. Ushbu fikrlarni tadqiq etish uchun Google Scholar, The JALT CALL Journal, CALICO Journal kabi manbalardagi kompyuter asosida talaffuzni o'rgatishga qaratilgan maqolalar o'rganib chiqildi. Qidiruv davomida "computer-assisted", "pronunciation" va "training" so'zlari ishlatildi.

Neri, Mich va Cucchiarini "The effectiveness of computer assisted pronunciation training for foreign language learning by children" nomli maqolasida CAPT tizimining chet tilini o'rganayotgan o'quvchilarga foydali jihatlari haqida tadqiqotlar olib borishgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, CAPT – ya'ni kompyuter asosida talaffuzni o'rganish usuli boshqa chet tili talaffuzini o'rgatish usullaridan samaradorligi bilan ajralib turadi. Ularning ta'kidlashicha, avtomatik nutq tanish (Automatic Speech Recognition) orqali o'quvchi talaffuziga berilgan fikr-mulohazalar xatolarni darhol to'g'rilash imkonini beradi. Levis "Computer technology in teaching and researching pronunciation" maqolasida esa CAPT'ni o'quvchilarni kundalik muloqotga tayyorlash vositasi sifatida ko'rsatadi. U CAPT vositalarining interaktiv va o'yinli bo'lishi o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi, deb hisoblaydi. Shuningdek, u CAPT faqat o'qituvchi bilan birga olib borilgandagina samarali bo'lishini ta'kidlaydi.

Yana bir olim – Hincks esa o'z tadqiqotlari asosida CAPT orqali intonatsiya va urg'uni o'rgatish mumkinligini ilmiy asosda ko'rsatib bergan. Unga ko'ra, vizual vositalar – ya'ni gapdagi intonatsiya chizig'i va urg'u berishni ko'rsatuvchi belgilar o'quvchilarning talaffuzini yaxshilashga xizmat qiladi. Derwing va Munro (2005) esa talaffuzni o'rgatishda hech qanday texnologiya inson bilan muloqot o'rnini bosa olmaydi, deb hisoblaydi. Ularning fikricha, CAPT'ni faqat yordamchi va qo'shimcha vosita sifatida talaffuzni o'rgatish jarayoniga qo'shish mumkin. O'qituvchi yordamida jonli muloqot asnosida talaffuzni o'rganish esa ancha samaraliroqdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu mavzuni o'rganish davomida "content analysis" – maqolalardagi ma'lumotlarni miqdoriy va sifat jihatdan tahlil qilish usuli qo'llanildi. Tadqiqotda asosan "mixed methods" usulidan foydalanilib, ma'lumotlar tahlil etildi. Bunda talaffuzni o'rgatishga mo'ljallangan kompyuter dasturlari tahlil qilinib, foydalanuvchilar tomonidan qanday baholanishi o'rganildi. Tahlil etilgan maqolalarda turli ma'lumot to'plash usullari – so'rovnomalar, intervyular, kuzatuvlar qo'llanilgan. Shuningdek, tadqiqot ma'lumotlarini tahlil qilishda o'rganuvchilarning shaxsiy qobiliyatlarini ham e'tiborga olish zarurligi ta'kidlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi kunda turli xil CAPT kompyuter va telefonlar uchun mo'ljallangan dasturlar mavjud bo'lib, Elsa Speak, Say It, Bold Voice, Blue Canoe, Tell Me More, Duolingo va Rosetta Stone kabi ilovalarni misol sifatida keltirish mumkin. Bu dasturlar sun'iy intellekt asosida ishlab, foydalanuvchi talaffuz qilganda, o'sha zahotiy oq xato va kamchiliklarini aniqlab beradi hamda to'g'ri talaffuz qilish usulini o'rgatadi. Ushbu dasturlarning har biri turli xil o'rgatish yondashuvlaridan foydalanadi. Nutqni avtomatik aniqlashga asoslangan tizimlar (ASR) o'quvchilarning talaffuzdagi xatolarini darhol aniqlab, fikr-mulohaza beradi. Bu kabi tizimda ishlaydigan dasturlar baholash, xatoni aniqlash (diagnostika qilish) va fikr-mulohazalarni o'z ichiga oladi. Ushbu tizimlarga misol qilib MyET va NativeAccent dasturlarini keltirish mumkin; ular vokal trakti diagrammalari va tovush balandligidagi harakat strelkalari kabi ko'rgazmali vositalar yordamida segmental va suprasegmental fikr-mulohazalarni taklif qiladi (Sze-Chu Liu, Po-Yi Hung, 2016).

Nutq sintezi va fonemani o'zgartirish vositalari esa o'quvchilarga to'g'ri talaffuzni eshitishda yordam berish uchun fonemadan fonemaga, matndan nutqqa yoki nutqdan nutqqa o'tkazish usullaridan foydalangan holda talaffuz modellarini yaratadi (D. Korzekova, Xayme Lorenzo-Trueba, T. Drugman, B. Kostek). Gapiruvchi rasmlar va suhbat agentlari (ECAs) talaffuzni o'rganishga yordam berish maqsadida og'iz harakati va artikulyatsiyani vizual tarzda namoyish qiluvchi jonlantirilgan 2D yoki 3D avatarlar orqali xizmat qiladi. Bunga Baldi va Ville misol bo'la oladi. Ular turli o'quvchilar guruhlari, jumladan, L2 o'quvchilari va alohida ehtiyojli talabalar uchun ishlatilgan (P. M. Rogerson). Vizual artikulyar displeylar o'quvchilarning intonatsiya, ritm va prosodiya kabi talaffuz xususiyatlari haqida xabardorligini oshirish uchun spektrogrammalar, to'lqin shaklidagi grafikalar, balandlik konturlari va artikulyatsion animatsiyalarni namoyish etadi (Behice Ceyda Cengiz). O'yinga asoslangan va virtual reallik (VR) tizimlari esa immersiv muhitlar va ilovalar yordamida (masalan, Mondly VR, Second Life) interaktiv talaffuz mashqlarini real hayotdagi ijtimoiy kontekstlarda simulyatsiya qiladi. Bu ilovalar ko'pincha nutqni aniqlash va fikr-mulohaza uchun sun'iy intellektdan foydalanadi (P. M. Rogerson).

Qiyosiy fonetika va neyron tarmoqqa asoslangan tizimlar esa talaffuzni o'rganishni o'quvchilarning ona tili va individual ehtiyojlariga moslashtirish uchun kontrastli tahlil hamda sun'iy intellekt (AI) imkoniyatlaridan foydalanadi (Behice Ceyda Cengiz).

1-jadval: Tallafuzni kompyuter yordamidagi o'rgatish vositalari. (Xu CHENa Jie MUa & Tingting ZHANG)

Systems	Systems	Number
App-based systems	Website	3
	WeChat	3
	Twitter	2
	Papa	2
	Online podcast	2
	Facebook	1
	Skype	1
	Tell Me More	1
	MyET	1
	Multimedia resources	1
Visual simulation-based systems	Waveform and spectrogram	6
	Video feedback	5
	Praat	3
AI-based systems	ASR tool	6
	TTS (text-to-speech) tool	3
	Intelligent assistant	2
Comparative phonetics-based systems	Segmental perceptual tool	3
	Pronunciation scoring tool	2
Game-based systems	Self-designed game	2

Agarwal va Chakraborty (2019) asoslariga ko'ra, biz CAPT tizimlarini besh toifaga ajratdik: ilovalarga asoslangan tizimlar, vizual simulyatsiyaga asoslangan tizimlar, AI-ga asoslangan tizimlar, qiyosiy fonetikaga asoslangan tizimlar va o'yinga asoslangan tizimlar. Ushbu tasnifga asosan aniqlanishicha, mobil ilovalar asosida talaffuzni o'rgatish yuqori ko'rsatkichlarga ega. Buning asosiy sababi mobil aloqa vositalarining keng tarqalganligi va turli interaktiv ilovalarning ko'pligi bilan izohlanadi. Fouz-Gonzales (2017) Twitter yordamida talaffuzni o'rganish potensialini o'rgandi. U aniqlashicha, Twitter ham talaffuzni o'rgatishda keng qo'llaniladi va talaffuz bo'yicha ko'rsatmalar orqali uni o'rganish mumkinligi tasdiqlandi.

Vizual simulyatsiyaga asoslangan tizimlar o'quvchilarga chet tilidagi tovushlarning turli jihatlarini yaxshiroq tasavvur qilish, tahlil qilish va ishlab chiqarishga yordam beradigan kompyuterlashtirilgan vizualizatsiya orqali fikr-mulohaza beradi (Liu & Tseng, 2019). AI-ga asoslangan tizimlar nuqtai nazaridan, ASR (nutqni avtomatik aniqlash) eng keng tarqalgan vosita hisoblanadi. ASR dastlab til o'rganish uchun yaratilmagan bo'lsa-da, uning talaffuzni o'rgatishdagi afzalliklari aniqlangan. Dai va Vu (2021) WeChat platformasida ASR bilan bog'lanish samaradorligini o'rgandi va mobil talaffuzni o'rganishda ASR imkoniyatlarini tahlil qildi.

Segmental xususiyatlarning talaffuzni o'rganishdagi ahamiyati tufayli ba'zi tadqiqotchilar pertseptiv fonetik o'qitish tizimini ishlab chiqishga harakat qilishgan va bu tizim samarali ekani aniqlangan. 3D virtual olamlar kabi o'yinga asoslangan vositalarning doimiy mashhurligi ularning ta'limiy natijalari orqali talaffuz kurslariga muvaffaqiyatli qo'llanishiga olib kelgan (Grimshaw & Cardoso, 2018).

XULOSA

Hozirgi vaqtda talaffuzni o'rganish texnologiyasining katta salohiyati shubhasizdir. Tadqiqotning maqsadi – CAPT samaradorligini o'rganuvchi empirik tadqiqotlarda talaffuzni o'rgatish va baholash amaliyotlarini aks ettiruvchi tizimli tahlilni o'tkazish edi. Umuman olganda, tahlil qilingan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu sohada tadqiqotlar asosan ingliz tilini o'rta darajada biladigan va yoshi katta o'rganuvchilar bilan olib borilgan. Tadqiqotlarda ASR va ASR bo'lmagan tijorat hamda dasturiy ta'minot prototiplari teng ravishda qo'llangan.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, texnologiyaning barcha imkoniyatlaridan samarali foydalanish uchun uslubiy jihatdan xilma-xil va pedagogik ma'lumotga ega CAPT tadqiqotlari zarur. Kelajakda CAPT tizimlarini har xil yoshdagi va turli til bilim darajasiga ega o'rganuvchilar uchun yaratish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, kelajakdagi tadqiqotlar talaffuz xususiyatlariga, ayniqsa o'quvchilarning talaffuzi orqali to'g'ridan-to'g'ri tushunilishiga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Buning uchun shunchaki ortga qaytarishdan tashqari, innovatsion o'qitish yondashuvlari orqali segmental va bilish darajasiga mos, shuningdek, suprasegmental xususiyatlarni idrok etish va ishlab chiqarishga e'tibor berilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Behice Ceyda Cengiz. (2021). Computer-Assisted Pronunciation Teaching: An Analysis of Empirical Research. – Participatory Educational Research (PER).
2. P. M. Rogerson. (2021). Computer-Assisted Pronunciation Training (CAPT): Current Issues and Future Directions. – RELC Journal.
3. Xu Chen, Jie Mu & Tingting Zhang. (2022). Computer Assisted Pronunciation Training (CAPT): A Systematic Review of Studies from 2012 to 2021. In: Iyer, S. et al. (Eds.).
4. Sze-Chu Liu, Po-Yi Hung. (2016). Teaching Pronunciation with Computer Assisted Pronunciation Instruction in a Technological University. – Universal Journal of Educational Research.
5. D. Korzekova, Xayme Lorenzo-Trueba, T. Drugman, B. Kostek. (2022). Computer-Assisted Pronunciation Training – Speech Synthesis Is Almost All You Need. – Speech Communication.
6. Neri, Mich & Cucchiarini. (2008). The Effectiveness of Computer-Assisted Pronunciation Training for Foreign Language Learning by Children.
7. Levis. (2007). Computer Technology in Teaching and Researching Pronunciation. – Applied Linguistics.
8. Derwing, T. M., & Munro, M. J. (2005). Second Language Accent and Pronunciation Teaching: A Research-Based Approach. – TESOL Quarterly, 39, 379–397. <http://dx.doi.org/10.2307/3588486>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.